

БАРАТЮК Артем, аспірант, асистент кафедри психодіагностики та клінічної психології факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ)

VR-ТРЕНАЖЕРИ ПУБЛІЧНИХ ВИСТУПІВ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ СТРАХУ СПІЛКУВАННЯ ПЕРЕД АУДИТОРІЄЮ

Вступ. Страх публічного виступу або глософобія розглядається як форма соціально комунікативної дезадаптації, що супроводжується підвищеною психоемоційною напругою, зниженням когнітивного контролю та порушенням вербальної й невербальної поведінки, що зменшує академічну, професійну та міжособистісну ефективність. Традиційні репетиції, рольові тренінги й консультації часто малоефективні через низьке емоційне занурення, передбачуваність ситуацій і нерепрезентативний зворотний зв'язок від аудиторії. У цих умовах VR середовище набуває значення як інструмент моделювання соціальних ситуацій з високим відчуттям присутності та інтерактивністю, що дозволяє безпечно тренувати саморегуляцію, стресостійкість і впевненість, використовуючи логіку когнітивно поведінкової експозиційної терапії з поступовим зануренням у стресогенний контекст.

Мета дослідження полягає в аналізі й систематизації сучасного досвіду застосування VR тренажерів для подолання страху публічного виступу та в окресленні механізмів їхнього впливу на формування комунікативної впевненості.

Виклад основного матеріалу. Ключовим механізмом впливу VR на емоційний стан є феномен присутності, що визначає переживання віртуальної ситуації як реальної, рівень емоційного залучення та результативність втручання. Показано, що зниження тривожності пов'язане з усвідомленою регуляцією невербальної поведінки у VR просторі, де присутність виступає психофізіологічним медіатором терапевтичного ефекту (Spyridonis, Daylamani Zad & Nightingale, 2024). Віртуальна експозиція, побудована за принципами когнітивно поведінкової терапії, забезпечує контрольований вплив стресових стимулів і десенсибілізацію тривожних реакцій, а метааналіз демонструє її безпечність і керованість завдяки можливості точно змінювати інтенсивність соціального тиску через варіювання кількості віртуальних слухачів і характеру реакцій аудиторії (Seuling, Czernin & Schiele, 2024).

Ефективність VR зростає за умов інтерактивності, персоналізації сценаріїв і поєднання з біофідбеком, що сприяє кращому самоконтролю та швидшій редукції фізіологічних проявів тривожності порівняно з традиційними підходами (Premkumar et al., 2024). Нейрофізіологічно повторні симуляції стресових ситуацій без реальної загрози знижують активність мигдалеподібного тіла та оптимізують кортико лімбічні зв'язки, а навіть одноразова VR сесія, що поступово переходить від індивідуального контакту до повної аудиторії, може істотно зменшувати публічну тривожність і формувати нові

асоціації взаємодії з аудиторією без негативного підкріплення (Banakou et al., 2024).

VR тренажери створюють умови для цілеспрямованого тренування невербальної комунікації. Висока візуальна й акустична реалістичність аудиторії посилює ефект присутності, провокує автентичні реакції тривоги та дає змогу відпрацьовувати контроль над жестами, мімікою та зоровим контактом у безпечному форматі (Girondini et al., 2023). У корпоративних програмах платформи Ovation та PublicVR забезпечують більш виражену редукцію тривожності й покращення самосприйняття невербальної поведінки порівняно з офлайн тренінгами, підвищуючи впевненість під час подальших реальних виступів (Spyridonis, Daylamani Zad & Nightingale, 2024). Узагальнення емпіричних даних дозволяє розглядати VR тренажери як інтегративний інструмент на межі навчання та психотерапії, що забезпечує стійке зростання комунікативної впевненості та поступове подолання страху публічних виступів.

Висновки. Використання VR тренажерів у підготовці до публічних виступів ефективно знижує тривожність і підвищує комунікативну впевненість завдяки ефекту присутності, можливості безпечної експозиції та тренуванню невербальної поведінки. Інтеграція біофідбеку й персоналізованих сценаріїв забезпечує точне регулювання емоційного навантаження та перевищує результативність традиційних методів. Перспективним напрямом є стандартизація VR протоколів і впровадження систем штучного інтелекту для створення адаптивних, безпечних і ефективних тренінгових середовищ.

Література:

1. Banakou, D., Johnston, T., Beacco, A., Şenel G., Slater M. Desensitizing Anxiety Through Imperceptible Change: Feasibility Study on a Paradigm for Single-Session Exposure Therapy for Fear of Public Speaking. *JMIR Formative Research*. 2024. Vol. 8. pp. 1–16. URL: <https://doi.org/10.2196/52212>.

2. Girondini, M., Stefanova, M., Pillan M., Gallace A. Speaking in front of cartoon avatars: A behavioral and psychophysiological study on how audience design impacts on public speaking anxiety in virtual environments. *Int. J. Hum. Comput. Stud.* 2023. Vol. 179. pp. 1-40. URL: <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2023.103106>.

3. Premkumar, P., Heym, N., Myers, J., Formby, P., Battersby S., Brown D. Augmenting self-guided virtual-reality exposure therapy for social anxiety with biofeedback: a randomised controlled trial. *Frontiers in Psychiatry*. 2024. Vol. 15. pp. 1–17. URL: <https://doi.org/10.3389/fpsy.2024.1467141>.

4. Seuling, P., Czernin N., Schiele M. Virtual Reality exposure therapy in the treatment of public speaking anxiety and social anxiety disorder. *Neuroscience Applied*. 2024. Vol. 3. pp. 1–11. URL: <https://doi.org/10.1016/j.nsa.2024.104074>.

5. Spyridonis, F., Daylamani-Zad D., Nightingale J. PublicVR: a virtual reality exposure therapy intervention for adults with speech anxiety. *Virtual Real.* 2024. Vol. 28. pp. 1–19. URL: <https://doi.org/10.1007/s10055-024-00998-x>.